

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№12

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 2025-yil, dekabr.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayeich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukarimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate

Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor

Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor

Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor

Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)

Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)

Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor

Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor

Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow))

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE

Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.

Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Xamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

RAQAMLI TRANSFORMATSIYA DAVRIDA TIJORAT BANKLARI LIKVIDLILIK XAVFINI BOSHQARISHI.....	44
Baxromov Nodirjon Muxammadamin o'g'li	
TURIZM XIZMATLAR BOZORI ISTE'MOLCHILARINI SEGMENTLASH USULI ASOSIDA DIVERSIFIKATSIYA KONSEPSIYASINI ISHLAB CHIQUISH.....	48
Maxmudova Aziza Pirmamatovna	
“INNOVATSION AGROTEKNOLOGIYALAR VA “YASHIL IQTISODIYOT” TAMOYILLARI ASOSIDA G'ALLA YETISHTIRISH BARQARORLIGINI BAHOLASH.....	53
Turayeva Gulizahro	
АНАЛИЗ ЦЕНОБРАЗОВАНИЯ НА ЗЕРНОВЫЕ ПРОДУКТЫ ПО ДАННЫМ МАРКЕТИНГОВЫМ ИСЛЕДОВАНИЯМ (НА ПРИМЕРЕ НАМАНГАНСКОЙ ОБЛАСТИ).....	57
Бахриддинов Жаҳонгирбек Равшанжон ўғли	
KICHIK BIZNES RIVOJINI TA'MINLASHDA BOZOR INFRATUZILMALARINING AHAMIYATI.....	62
G'aniyev Botir Baxtiyorovich, Zakirova Gulnora Mirzaliyevna	
KICHIK SANOAT ZONALARI FAOLIYATINI SAMARALI BOSHQARISH METODOLOGIYASI VA YO'LLARI.....	67
Shodmonqulov Kamoliddin Murodillaevich	
INNOVATION FAOLIYAT XARAJATLARINING BUXGALTERIYA HISOBI VA AUDITINI TAKOMILLASHTIRISH.....	73
Mustafoyev Akbar Mustafo o'g'li	
MAHSULOT DIVERSIFIKATSIYASI VA LOGISTIKA XIZMATLARINI RIVOJLANTIRISH ASOSIDA EKSPORT POTENSIALINI OSHIRISH YO'LLARI.....	78
Maxkamov Ibrayim, Jo'raboyeva Shohida Kamoliddin qizi	
REKLAMA SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA RAQAMLI MARKETING STRATEGIYALARI ROLI.....	83
Abdusalilova Laylo To'xtasinovna, Raxmonqulova Shahrizoda	
SIRKULAR IQTISODIYOTDA YOPIQ SIKL NAZARIYASINING ROLI.....	87
Sodikov Zokir Rustamovich	
YASHIL TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISHDA MOLIYAVIY RAG'BATLAR VA ULARNING NATIJALARI.....	92
Axmadjonova Gulmira Xabibulla qizi	
MAMLAKAT IQTISODIYOTI RIVOJLANISHIDA KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNING ROLI.....	97
G'aniyev Baydulla Toshmurodovich	
АНАЛИЗ ПОДХОДОВ ЦЕНТРАЛЬНЫХ БАНКОВ К РЕГУЛИРОВАНИЮ ИННОВАЦИОННЫХ БАНКОВСКИХ ПРОДУКТОВ: СРАВНЕНИЕ УЗБЕКИСТАНА И МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРАКТИКИ.....	101
Даулетиярова Шахло	
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ УЗБЕКИСТАНА.....	109
Кадилова Хадича Тураевна	
XORIJ MAMLAKATLARINING IQTISODIYOTNI UGLERODSIZLASHTIRISH STRATEGIYALARI: O'ZBEKISTON UCHUN TAKLIFLAR.....	115
D.X. Pulatov, F.E.Shamsiyev	
O'ZBEKISTONDA ISLOM MOLIYASI: MUAMMOLAR VA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI.....	125
Sattorov Ixtiyor Ochilovich, Karimov Shohruh Yo'ldoshali o'g'li	
HISOB SIYOSATI TARKIBIY TUZILISHI MASALALARI.....	133
Botirova Raximaxon Abdujabbarovna	
QURILISHDA KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNING MOLIYAVIY TAHLILI.....	136
Musayeva Shoirazimovna	

KICHIK SANOAT ZONALARINI RIVOJLANTIRISH ORQALI AHOLI TURMUSH FAROVONLIGINI OSHIRISH.....	144
<i>Axmedov Oybek Turgunpulatovich</i>	
O'ZBEKISTON SUG'URTA BOZORI PORTFELI TAHLILI.....	149
<i>Madraximov Ilxom Kamilovich</i>	
FOYDA SOLIG'INING O'ZIGA XOS MUAMMOLI JIHATLARI.....	154
<i>Zaripov Xusan Baxodirovich</i>	
AGRAR SEKTORNI INNOVATSION MODERNIZATSIYA QILISHDA INVESTITSIYA OQIMLARINI BOSHQARISH MODELLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	159
<i>Xamrayev Quvvat Iskandarovich</i>	
OLIY TA'LIM XIZMATLARI BOZORIDA MARKETING TADQIQODLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	163
<i>Jalilov Jamshid G'anjionovich, Safarov Zavqiddin Zokir o'g'li</i>	
MINTAQA SANOAT TARMOG'I RIVOJLANISHINING IQTISODIY-STATISTIK TAHLILI.....	168
<i>Xayitboev Abror Quvondiqovich</i>	
РОЛЬ СМЕШАННОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ (BLENDED FINANCE) В ПОВЫШЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ: УРОКИ РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАН.....	174
<i>Гулмаматова Дурдона Шерали кизи</i>	
KORXONALARDA STRATEGIK BOSHQARUV.....	180
<i>Musayeva Dilnoza Dilshatovna</i>	
BANK TIZIMIDA MARKETING AHAMIYATI VA BANK MARKETINGI.....	184
<i>Usubjonov Zaxriddin Vasliddin o'g'li</i>	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA TIJORAT BANKLARI TOMONIDAN XORJIY KREDIT MABLAG'LARINI JALB KILISH HUQUQIY JIHATLARI.....	189
<i>Qulliyev Anvar Zayniddinovich</i>	
TIJORAT BANKLARINI TRANSFORMATSIYALASH SHAROITIDA CHAKANA XIZMATLARINI RIVOJLANTIRISH YO'LLARI.....	194
<i>Alimov Umid O'ktambayevich</i>	
MAHSULOTLARNING RAQAMLI PASPORTI TIZIMINI JORIY ETISH OMILLARI VA TO'SIQLARI.....	200
<i>Avloqulova Sadoqat Sobirjon qizi</i>	
KORXONALARDA FOYDA VA ZARARLARNI TAHLIL QILISHDA INNOVATSION METODLAR AHAMIYATI.....	207
<i>Ernazarov Ortiq Eshnazarovich, Farog'at Xo'jabekova</i>	
ВЛИЯНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА НА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ БЛАГОСОСТОЯНИЕ, А ТАКЖЕ НОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ ПОВЫШЕНИЯ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ.....	212
<i>Останов Эгамберди</i>	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA VA INNOVASION TEXNOLOGIYALARNI INTEGRATSIYALASH: MOHIYATI VA RIVOJLANISH IMKONIYATLARI.....	218
<i>Xakimova Xulkar Xamidovna</i>	
QORAQALPOG'ISTON VA XORAZM OZIQ-OVQAT SANOATINING IQTISODIY-STATISTIK TAHLILI HAMDA UNI YANADA RIVOJLANTIRISH YO'LLARI.....	224
<i>Tleuov Niyetulla Raxmanovich</i>	
OILAVIY KORXONALARNING IQTISODIY TIZIMDAGI O'RNI.....	230
<i>Shadiyeva Gulnora Mardiyevna, Rustamova Zarina Rustamovna</i>	
SUN'IY INTELLEKT ASOSIDA O'ZBEKISTON OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA MARKETING FAOLIYATINI MODELLASHTIRISH VA BOSHQARISH MEXANIZMLARI.....	234
<i>Sadikov Shoxrux Shuxratovich</i>	
XIZMAT KO'RSATISH SOHASI KORXONALARINING RAQOBATBARDOSHLIKNI OSHIRISHDA RAQAMLI XIZMATLARNING AHAMIYATI.....	238
<i>Asenbaeva Aydaygul Edenbaevna</i>	
BARQARORLIK VA YASHIL MENEJMENT: ILMIY-NAZARIY YONDASHUVLAR VA AMALIY AHAMIYATI.....	242
<i>Djalilova Dilbar Abdikarim qizi</i>	

HUDUDLARNING IQTISODIY SALOHIYATINI INNAVATSION-INVESTITSION BOSHQARISH STRATEGIYASI VA MEXANIZMI (XORAZM VILOYATI MISOLIDA).....	247
<i>Maqsudova Malohatxon Maqsudovna, Yaxshimuratov Maqsadbek Narimon o'g'li</i>	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT BUDJETINI 2026-YILGI SOLIQ SIYOSATINING TAHLILI VA XALQARO SOLISHTIRMA YONDASHUVI	251
<i>Abdullayev Zafarbek Safibullayevich</i>	
O'ZBEKISTON MINTAQALARIDA AYOLLAR TADBIRKORLIGINI RIVOJLANTIRISH OMILLARI	256
<i>Mamataliyeva Dilnoza Raxmonovna</i>	
TRANSFORMATSIYALASHUV SHAROITIDA INVESTITSİYALAR SHAKLLANISHI VA ULARNI SAMARALI BOSHQARISH YO'NALISHLARI.....	259
<i>To'rayev Jasurali To'rayevich</i>	
O'ZBEKISTONDA SAVDO TASHKILOTLARINING FAOLIYATI VA RIVOJLANISH HOLATI	264
<i>B. Sulaymonov</i>	
NAMANGAN VILOYATIDA "YASHIL IQTISODIYOT" MODELIGA O'TISH JARAYONIDA KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINING IQTISODIY FAOLLIGI.....	270
<i>Xonto'rayev Obbosxon Kamolxon o'g'li</i>	
O'ZBEKISTONDA "YASHIL" IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI	274
<i>Xoshimov Pazliddin Zuxurovich</i>	
KICHIK BIZNES ORQALI ISH O'RINLARINI YARATISH STRATEGIYALARI: NAMANGAN VILOYATI MISOLIDA.....	278
<i>Ergasheva Nigora Abdigapparovna</i>	
MAMLAKATIMIZDA QO'SHILGAN QIYMAT SOLIG'INING IJTIMOIIY-IQTISODIY AHAMIYATI	283
<i>Quryozov Sardorbek Sharifboevich</i>	
РАЗРАБОТКА И ПРИОРИТИЗАЦИЯ КЛЮЧЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЛЯ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПАНЕЛИ МОНИТОРИНГА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БОЛЬНИЦ: ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА СО СТОРОНЫ РУКОВОДИТЕЛЕЙ МЕДУЧРЕЖДЕНИЙ	290
<i>Шухратов Мамуржон Шухрат угли</i>	
MAHALLIY DAVLAT HOKIMIYAT ORGANLARINI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA BOSHQARISHGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR	297
<i>Nurmurodov Zafarjon Nurmurod o'g'li</i>	
BANK TIZIMINING BARQAROR MOLIVAVIY RIVOJLANISHINI TA'MINLASH VOSITALARI	303
<i>Sadikov Iskandar Gayratovich</i>	
ЗЕЛЕНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ В ЗЕЛеноЙ ЭКОНОМИКЕ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА.....	308
<i>Халиков С. Х.</i>	
HUDUDIY IQTISODIY RIVOJLANISHDA KICHIK BIZNESNI ROLI VA SAMARADORLIGINI OSHIRISH CHORALARI	313
<i>Ergashev Jamshid Jamoliddinovich</i>	
ИСТОРИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС СТАНОВЛЕНИЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.....	317
<i>Мажидова Фарангиз Фуркатзода</i>	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDAGI TADBIRKORLIK SUBYEKTLARIDA ISHLAB CHIQRISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH.....	321
<i>Isakov Oybek Jamoliddinovich</i>	
NORASMIY KOOPERATSIYA MUNOSABATLARINING FERMER XO'JALIKLARI YETISHTIRGAN MAHSULOT MIQDORIGA TA'SIRINI BAHOLASH.....	325
<i>Ismoilov Azamat</i>	
O'ZBEKISTON TIJORAT BANKLARIDA FOIZ RISKINI BOSHQARISH AMALIYOTI	332
<i>Seitnazarov Daniyar Baxadirovich</i>	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA SUT VA SUT MAHSULOTLARINI QAYTA ISHLOVCHI KORXONALAR FAOLIYATINI TAKOMILLASHTIRISH.....	341
<i>Normuradov Nurbek Sunatilloevich</i>	
"AYOL RAHBARLAR: RAHBARLIK SALOHIYATI VA ISH JOYIDA TENGLIK" FRANSIYA DAVLATI TAJRIBASI ASOSIDA	346
<i>Abduraxmonova Feruzabonu</i>	

QISHLOQ XO'JALIGIDAGI KLASTERLARNING MOLIYAVIY BARQARORLIGINI EKONOMETRIK MODELLASHTIRISH.....	352
Dildora Yuldasheva	
TIJORAT BANKLARINING DEPOZIT BAZASINING YETARLILIGINI TA'MINLASH YO'LLARI	359
I.J. Isakov	
OLIY TA'LIM SIFATINI OSHIRISH VA IQTISODIY DIAGNOSTIKA O'TKAZISHNING XORIJ TAJRIBASI	363
Xo'jaxonov Ma'rufxon Xamidxonovich, Axmedov Oybek Turg'unpulatovich	
INKLYUZIV TA'LIMNI MOLIYAVIY QO'LLAB-QUVVATLASHDAGI MUAMMOLAR VA ULARNI YECHISH YO'LLARI.....	369
Egamberdiyeva Dilorom Botir qizi, Pulatova Moxira Baxtiyorovna	
“KREATIV IQTISODIYOT” HAMDA “TURIZM” TUSHUNCHALARINING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI	374
Abdurasulov Shovqiddin Erkin o'g'li	
THE STRATEGIC ROLE OF THE INDUSTRIAL SECTOR IN THE NATIONAL ECONOMY AND DEVELOPMENT FACTORS.....	380
Rakhimov Bakhromjon Ibroximovich	
INVESTITSIYALARNI MOLIYALASHTIRISH METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISHNING ASOSIY YO'NALISHLARI.....	386
Ismailov Dilshod Anvarjonovich	
GLOBAL INCOME INEQUALITY IN 2024: CAUSES, PATTERNS, AND CONSEQUENCES.....	393
Ilxomjonov Jaxongir Alisher o'g'li	
ТОРГОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ В СВОБОДНО ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОНАХ: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ	401
Шарифходжаев Шавкат Окилович, Ачилова Ширин Шавкат кизи	
O'ZBEKISTON KON-METALLURGIYA SANOATI: RIVOJLANISH TENDENSIYALARI VA HOZIRGI HOLATI	407
Ergashov Botirjon Ergashovich	
PENSIYA JAMG'ARMASIDA DAVLAT BUDJETI TRANSFERTLARI ULUSHI HAMDA UNING XORIJ TAJRIBASI	415
Sherjonov Doniyor Saparbayevich	
O'ZBEKISTON SANOAT KORXONALARINI QIMMATLI QOG'OZLAR BOZORIDAN FOYDALANIB MOLIYALASHTIRISHNING HOZIRGI HOLATI VA MUAMMOLARI.....	419
Igitov Jurabek Kuzibekovich	
QO'SHILGAN QIYMAT SOLIG'I BO'YICHA FIRIBGARLIKLAR: MEXANIZMLARI, SABABLARI VA ULARNI OLDINI OLIISH YO'LLARI.....	425
Eshkarayev Bobir Chariyevich	
TOG' VA TOG'OLDI HUDUDLARIDA QISHLOQ XO'JALIGINI DIVERSIFIKATSIYA QILISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI VA IQTISODIY SAMARADORLIGI.....	431
Abdulxayeva Gulshan Maxmudovna	
TURIZM SOHASINING IJTIMOIIY-IQTISODIY MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI (SAMARQAND VILOYATI MISOLIDA).....	435
Xalimov Shaxboz Xalimovich	
SANOATDA IQTISODIY MOLIYAVIY HISSOBOTLAR XALQARO STANDARTLARINI RAQOBATBARDOSH KORPORATIV STRATEGIYALARNI SHAKLLANTIRISHDA QO'LLASH.....	442
Turaboev Ibroxim Ismoil o'g'li	
ФОНДИРОВАНИЕ И СТРАХОВАНИЕ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ АПК: СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ И МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ	447
Дурманов Акмал Шаймарданович	
PAHTA-TO'QIMACHILIK KLASTERLARI RIVOJLANISHINING STATISTIK KO'RSATKICHLARI TAHLILI	456
Atajanova Guli Maxsudbekovna	
JAHON MOLIYAVIY BOZORLARI BARQARORLIGIGA GLOBAL IQTISODIY INQIROZLAR VA GEOSIYOSIY OMILLARNING TA'SIRI HAMDA ULARNI BOSHQARISH STRATEGIYALARI	462
Abdurazakova Nargiza Rixsibayevna	

QISHLOQ XO'JALIGIDA RESURSLARDAN SAMARALI FOYDALANISH VA OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARINI ISHLAB CHIQRISHDA BOSHQARUV QARORLARINING IQTISODIY TAHLILI.....	467
Mamadiyarov Dilshad Uralovich	
PAXTA TOZALASH KORXONALARINING TARKIBIY BO'LINMALARIDA MOLIVAVIY BOSHQARUV TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI.....	474
Murodov Orif Jumayevich, G'ulomov Xaydarbek Ilyos o'g'li	
BARQAROR KELAJAK SARI: MAMLAKATDA EKOLOGIK XAVFSIZLIKNI MUSTAHKAMLASH	482
Abdullaev Shavkatjon Maxmudillaevich	
ZAMONAVIY IQTISODIY SHAROITLARDA KORXONALARNING MOLIVAVIY BARQARORLIGINI TA'MINLASH	487
Abdulakimova Moxina Farxod qizi	
UMUMIY OVQATLANISH SHAHOBCHALARINING FAOLIYATI SAMARADORLIGINI TAHLIL QILISH.....	493
Amiriddinova Muslima Zayniddin qizi	
XIZMAT KO'RSATISH SOHASIDA MIJOZLAR EHTIYOJINI O'RGANISH VA XIZMAT SIFATINI OSHIRISHNING INNOVATSION YONDASHUVLARI	498
Babayeva Lola Ibragimovna	
MINTAQADA TARIXIY VA MADANIY TURIZMNI RIVOJLANTIRISH IMKONIYATLARINI KENGAYTIRISHDA DAVLAT HAMDA XUSUSIY SHERIKCHILIK TIZIMIDAN FOYDALANISH	504
Xusanov Chari Kadirovich	
PROSPECTS FOR IMPROVING INFRASTRUCTURE FOR SMALL BUSINESS AND ENTREPRENEURSHIP IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN.....	509
Botirova Xulkar Olimjonovna	
THE IMPACT OF AGRICULTURAL CLUSTERS ON FOOD SECURITY AND MACROECONOMIC STABILITY	514
Sherkulov Shohruh Erkin ugli	
OZIQ-OVQAT XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDA ISSIQXONA IQTISODIYOTINI O'RNI VA NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLAR.....	520
Otavullaev Sukhrob Sa'dullo o'g'li	
IJTIMOY AHAMIYATI YUQORI LOYIHALARNI DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIGI ASOSIDA BOSHQARISHNI TAKOMILLASHTIRISH	524
Taspanova Ayzada Kenjebayevna	
KICHIK BIZNES SUBYEKTLARIDA RAQOBAT STRATEGIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH	529
Sharopova Nafosat Radjabovna, Jamolova Aziza	
TIKUV-TRIKOTAJ KORXONALARIDA ISTE'MOLCHILARNING XULQ-ATVORINI O'RGANISHNI TAKOMILLASHTIRISH.....	537
Sultonova Zulxumor, Bobojonov Baxrombek Ro'zimovich	
INTERNATIONAL TRADE BETWEEN INTEGRATION AND ISOLATION: INNOVATION AND UNCERTAINTY IN A FRAGMENTING GLOBAL ECONOMY.....	542
Zakhidov Azizbek Rustamovich	
QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASI QO'NG'IROT TUMANIDA SIGIRLAR BOSH SONINING PROGNOZ KO'RSATKICHLARI	548
Sabit Gabbarov	
TO'QIMACHILIK MAHSULOTLARI EKSPORTINI OSHIRISHDA YASHIL MARKETING STRATEGIYALARIDAN FOYDALANISH	552
Ergashxodjayeva Shaxnoza Djasurovna, Xo'janova Husnora	
O'ZBEKISTONDA IQTISODIY O'SISH SIFAT OMILLARINING TA'SIRINI BAHOLASH METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH.....	558
Bustonov Mansurjon Mardonakulovich	
ОБЩАЯ КОНЦЕПЦИЯ СТАБИЛЬНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ.....	567
Зайналов Джохонгир Расулович	
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ РЫНКОВ КАПИТАЛОВ	571
Хотамкулова Мадина Санжар кизи, Зайналов Джохонгир Расулович	

IPOTEKA KREDITI MEKANIZMLARINI RIVOJLANTIRISH BO'YICHA AMALIY ISHLAR TAHLILI	576
A'zamxo'jayeva Nihola Sulaymon qizi	
KORXONALARDA YASHIL MARKETING STRATEGIYALARIDAN FOYDALANISHNING XORIJ TAJRIBASI	581
Abdurashidova Nigora Alisherovna, Abduqodirova Donoxon	
KICHIK BIZNES SUBYEKTLARIDA ISHLAB CHIQRISH SALOHİYATINI OSHIRISH OMILLARI VA MEZONLARI.....	588
Jumanov Ruslanbek Bobojanovich	
O'ZBEKISTONIDA MEHNAT BOZORINING TARKIBIY TRANSFORMATSIYASI VA UNING IQTISODIY O'SISHGA TA'SIRI	592
Rasulev Alisher Fayziyevich, Qodirov Asliddinxo'ja Mahammadjon o'g'li	
STUDY OF THE ECONOMIC EFFICIENCY OF GREEN BONDS, ECOLOGICAL LOANS, AND GREEN INVESTMENT FUNDS, AS WELL AS THEIR IMPORTANCE IN THE FINANCIAL SYSTEM.....	595
Avazov Azizbek Ashurali o'g'li	
KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIK TERMINOLOGIYASINING ILMIY-TAHLILIIY TALQINI.....	603
Aripov Oybek Abdullayevich	
O'ZBEKISTONDA MEHNAT BOZORINING TARKIBIY TRANSFORMATSIYASI VA UNING IQTISODIY O'SISHGA TA'SIRI.....	608
Rasulev Alisher Fayziyevich, Qodirov Asliddinxo'ja Mahammadjon o'g'li	
FERMER XO'JALIKLARIDA INVESTITSION JARAYONLARNI TASHKIL ETISH VA OPTIMALLASHTIRISH.....	611
Kdirbaev Amir Marat uli	
ITALIYA VA YAPONIYADA DAVLAT QARZINING UZOQ MUDDATLI BARQARORLIGI: FISKAL QOIDALAR VA QARZ BOSHQARUVI STRATEGIYALARINING QIYOSIY TAHLILI.....	614
Abdurahimov Abror Zafarovich, L.M. Tashpulatova	
ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ: ВОЗМОЖНОСТИ ПЕРСОНАЛИЗАЦИИ, ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ	621
Камалова Малика Низамовна, Очилов Акрам Одилевич	
O'ZBEKISTONDA YASHIRIN IQTISODIYOTNING ISHSIZLIK DARAJASIGA TA'SIRINI IFODALOVCHI ASOSIY OMILLAR.....	626
Raxmonov Bekzod Sharibjon o'g'li	
GLOBAL XAVFLARNING KESKINLASHUVI SHAROITIDA QAYTA SUG'URTANI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI.....	631
Norov Zarif Shamsiddinovich	
INNOVATSION SUG'URTA XIZMATLARINI JORIY ETISH ORQALI IXTIYORIY SUG'URTA XIZMATLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	638
Xayitov Nodirjon Uzokovich	
VOSITACHILIK XIZMATLARINI KO'RSATUVCHI SUBYEKTLAR AUDITI SIFAT NAZORATI.....	652
O.Q. Qo'shmatov	
AUDITORLIK XULOSASINI SHAKLLANTIRISHDA MATEMATIK MODELLARDAN FOYDALANISH MASALALARI	657
I.Qo'ziyev, F.Ochilov	
MAJBURIYATLAR HISOBINING NAZARIY ASOSLARI.....	664
Ochilov Farxodjon Shavkatjon o'g'li	
ВОПРОСЫ РЕОРГАНИЗАЦИИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В СЕЛЬКОМ ХОЗЯЙСТВЕ	669
Розиков Жалил Жалолович	
TOVAR-MODDIY ZAXIRALAR AUDITINI O'TKAZISH TARTIBI.....	678
M.Xayitboyev	
USTAV KAPITAL HISOBINI TAKOMILLASHTIRISH	683
Inomjon Sherimbetov	
QISHLOQ XO'JALIGIDA KOOPERATIVLARNI RIVOJLANTIRISH IMKONIYATLARI	688
Mirzayev Musurmon Umidullayevich, Ziyadullayev Ilhom Narkobilovich	

EKSPORT BOZORLARINI DIVERSIFIKATSIYA QILISHDA MOLIYAVIY RAG‘BATLARNING ROLI	694
Galiyev Tohir Fazliddinovich	
ZAMONAVIY LOGISTIKA TIZIMIDA MARKETING STARTEGIYALARIDAN FOYDALANISHNI TAKOMILLASHTIRISH.....	700
Abduqodirova Umida G‘ayrat qizi	
QASHQADARYO URBANIZATSIYALASHGAN HUDUDLARIDA AGLOMERATSIYA JARAYONLARIGA TA‘SIR KO‘RSATUVCHI OMILLAR	706
Nazarova Feruza Usmonovna	
TIJORAT BANKLARI TOMONIDAN ALOQA KORXONALARINI KREDITLASHNING ZARURLIGI HAMDA IQTISODIY AHAMIYATI	713
Shaymatov Mansur Jo‘rabaevich	
MOLIYAVIY HISOBOTNING XALQARO STANDARTLARI ASOSIDA MOLIYAVIY AKTIVLARNI TAN OLISH	720
Odiljonova Oybarchin Fayzullo qizi	
QISHLOQ XO‘JALIGIDA INNOVATSION TRANSFORMATSIYA BARQARORLIGINI BAHOLASH	724
Sanetullaev Aybek Esbosinovich	
XALQARO AVTOMOBIL ISHLAB CHIQARUVCHI KOMPANIYALARNING RIVOJLANISH XUSUSIYATLARI	728
Xidoyatov Mirsaid Mirmuhsomovich	
ENSURING THE FINANCIAL SUSTAINABILITY OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS: STRATEGIES FOR RESILIENCE IN AN ERA OF DECLINING RESOURCES AND RISING EXPECTATIONS.....	734
Inomiddin Imomov	
“YASHIL” TEXNOLOGIYALARNI IQTISODIY RIVOJLANISHGA INTEGRATSIYA QILISHNING NAZARIY ASOSLARI.....	744
Miraxmedova Maftuna Ibragimovna	
ИНТЕГРАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	751
Алиева Эльнара Аметовна	
AHOLI DAROMADLARI VA ULARNING SHAKLLANISH MANBALARI.....	756
So‘fiyeva Xusniya Soxibjonovna	
НАУЧНО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ И РАЗВИТИЮ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ В УЗБЕКИСТАНЕ	760
Назарова Гулчехра Нурмуханбетовна	
СОВРЕМЕННЫХ ПОДХОДОВ ПО ОЦЕНКЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ УСТОЙЧИВОСТИ МАЛОМОЩНЫХ СЕТЕВЫХ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ	766
А.Р. Кудратов	
IJTIMOYIY XIZMATLAR KO‘RSATISH JARAYONIDA TASHKILIY VA IQTISODIY MUNOSABATLAR	775
Berdiyeva Nafisa Qahramonovna	
QISHLOQ XO‘JALIGIDA INNOVATSION BIZNESNI BOSHQARISH VA YANGI TEXNOLOGIYALAR ORQALI SAMARADORLIKNI OSHIRISH	780
Mamadiyarov Dilshad Uralovich, Normurodov Sarvar Norboy o‘g‘li	
GRUZIYA TAJRIBASIDA BARQAROR TURIZMNI TA‘MINLASHNING TASHKILIY-IQTISODIY MEKANIZMLARI VA ULARNING O‘ZBEKISTON SHAROITIDA QO‘LLANILISHI.....	786
Suyunova Dilnoza Mexridin qizi	
INNOVATSION FAOLIYATNING MINTAQADA XIZMAT KO‘RSATISHNI TAKOMILLASHTIRISHDAGI XUSUSIYATLARI	790
Fayziyeva Shirin Shodmonovna	
QORAQALPOG‘ISTON HUDUDIDA ETNOGRAFIK TURIZM KLASTERINI SHAKLLANTIRISHNING IQTISODIY OMILLARI	795
Kunnazarova Orazxan	
MAMALAKATIMIZ IMPORTI VA EKSPORTIDA KICHIK BIZNESNING ULUSHI	798
Jo‘rayev Ilhomjon Kamolidinovich	
YEVROOBLIGATSIYA VA UNING AKSIYADORLIK JAMIYATLARI TOMONIDAN EMISSIYASI	807
Avezov Ibrohim Ilxomovich	

IQTISODIYOTDAGI INNOVATSION O'ZGARISHLAR SHAROITIDA TO'QIMACHILIK KORXONALARIDA RAQOBATBARDOSHLIKNI BOSHQARISHNING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI	808
<i>Xonkeldiyeva Komilaxon Ravshanjon qizi</i>	
SPORT ANJOMLARI SANOATIDA INNOVATSION JARAYONLARNI TIZIMLASHTIRISH MODELINING ZARURATI.....	813
<i>Xamraqulov Ixtiyor Baxtiyorovich</i>	
GREEN MARKETING STRATEGIES AND THE APPLICATION OF NEUROMARKETING METHODS IN THEIR DEVELOPMENT.....	819
<i>Samadov Asqar Nishonovich, Latipova Go'zal</i>	
OZIQ-OVQAT SANOATIDA KICHIK KORXONALAR SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI.....	825
<i>Mavlanova Barchinoy Shonazar qizi</i>	
BARQAROR IQTISODIY RIVOJLANISHDA INVESTITSİYALAR AHAMIYATINING EMPERIK TAHLILI	831
<i>Nazarova Ra'no Rustamovna, Najmiddinov Yahyo Fazliddin o'g'li</i>	
YASHIL TURIZMNI RIVOJLANTIRISHDA MEHMONXONALAR ROLI: MUAMMOLAR VA IMKONIYATLAR.....	840
<i>Raxmonova Nigina Anvarovna</i>	
IJTIMOY SIYOSAT SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI: O'ZBEKISTONNING AMALIY YONDASHUVI VA RIVOJLANGAN MAMLAKATLAR TAJRIBASI.....	844
<i>Bafoyev Farrux Jo'raqulovich</i>	
AHOLI IJTIMOY HIMOYASINI KUCHAYTIRISH MUAMMOLARI	852
<i>Ulashev Xubbim Askarovich</i>	
YASHIL TA'LIM RIVOJLANISH BOSQICHLARI: YAPONIYA MISOLIDA	856
<i>Raxshona Nabibullayeva</i>	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA ELEKTRON SAVDONING MINTAQA IQTISODIYOTINI RIVOJLANTIRISHGA TA'SIRI.....	861
<i>Mo'minov Yahyobek Shokirjon o'g'li</i>	
TUROPERATORLIK FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHNING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI.....	865
<i>Toshev Akmal Salimovich</i>	
TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISH ORQALI MINTAQADA AHOLI DAROMADLARINI OSHIRISH YO'NALISHLARI	874
<i>Quldasheva Maftuna Musurmon qizi</i>	
ФАКТОРЫ И МЕХАНИЗМЫ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ.....	878
<i>Алиева Эльнара Аметовна, Рахматхонов Саидодилхон Расулхон угли</i>	
МЕХАНИЗМЫ УСТОЙЧИВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ В СТРАНАХ С РАЗВИВАЮЩЕЙСЯ ЭКОНОМИКОЙ: РОЛЬ ESG-ИНСТРУМЕНТОВ, ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ РЫНКА ЗЕЛЁНЫХ ОБЛИГАЦИЙ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ НА ПРИМЕРЕ УЗБЕКИСТАНА И МАЛАЙЗИИ.....	884
<i>Нарзуллаева Мехрангиз Акобировна</i>	
DORIVOR O'SIMLIKLAR SAVDOSIDA QIYMAT ZANJIRI TAHLILI: IQTISODIY SAMARADORLIKNI OSHIRISH OMILLARI.....	893
<i>Maftuna Ermatova Arslonbek qizi</i>	
O'ZBEKISTON VA TURKMANISTON O'RTASIDAGI SAVDO AYLANMASI TAHLILI	899
<i>Voxidova Mehri Xasanovna</i>	
GLOBAL KOMPANIYALARDA RAQAMLI MENEJMENTNING SAMARADORLIK KO'RSATKICHLARI	905
<i>Axmedov Sardor Shuxrat o'g'li</i>	
IQLIM O'ZGARISHLARI VA GLOBALLASHUV SHAROITIDA EKOLOGIK-HUQUQIY TA'LIMNI RIVOJLANTIRISH.....	912
<i>Jumanazar Xolmuminov</i>	
YASHIL IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHNING JAHON TAJRIBASI	916
<i>Kalandarova Elnura Muzaffar qizi</i>	
INNOVATSION IQTISODIYOT SHAROITIDA HUDUDLARNING INVESTITSİYAVIY JOZIBADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI.....	921
<i>Rahmatullayev Bobir Chorshamiyevich</i>	

FINANCING WATER RESILIENCE: A FEASIBILITY ANALYSIS OF SOVEREIGN BLUE BOND ISSUANCE IN UZBEKISTAN.....	926
Yakubov Jakhongir	
УКРЕПЛЕНИЕ ПАРТНЁРСТВО И СОЗДАНИЕ ЕДИНСТВЕННОГО ЭНЕРГОРЫНКА В УЗБЕКИСТАНЕ.....	929
Каримова Нуржахон Олим кизи	
ИННОВАЦИОННАЯ ЗРЕЛОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ КАК ФАКТОР РОСТА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ КОМПЛЕКСНОЙ МОДЕЛИ.....	935
Алиева Эльнара Аметовна, Табаков Евгений Сергеевич	
"BUDJET JARAYONLARIDA XAVFLARNI ANIQLASH VA BAHOLASH: ICHKI AUDIT YONDASHUVLARI".....	941
Abdujalilova Dilnoz Abdusattorovna, Nishonxo'djaev Bekzod Baxodir o'g'li	

"BUDJET JARAYONLARIDA XAVFLARNI ANIQLASH VA BAHOLASH: ICHKI AUDIT YONDASHUVLARI"

Abdujalilova Dilnoz Abdusattorovna,
Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
"Budjet hisobi va g'aznachilik"
kafedrasida katta o'qituvchisi, PhD.

Nishonxo'djaev Bekzod Baxodir o'g'li
Toshkent Davlat Iqtisodiyot Universiteti magistranti

Annotatsiya. Maqolada O'zbekiston budjet tashkilotlarida ichki audit jarayonlarini takomillashtirishda xavfga asoslangan yondashuvning roli tahlil qilinadi. Tadqiqot xavf omillarini aniqlash va baholash, ularni ball va vazn koeffitsiyentlari orqali tabaqalash orqali audit obyektlarini "yuqori", "o'rta" va "past" xavf guruhlariga ajratish imkoniyatlarini ko'rsatadi. Amaliy misollar yordamida metodikaning samaradorligi va uning moliyaviy nazorat tizimining barqarorligini oshirishdagi ahamiyati tasdiqlanadi. Maqola ichki auditorlarning kasbiy salohiyatini oshirish, normativ-huquqiy bazani takomillashtirish va baholash jarayonlarini raqamlashtirish tavsiyalarini o'z ichiga oladi. Tadqiqot natijalari ichki audit tizimining samaradorligini oshirish, budjet mablag'laridan maqsadli foydalanishni ta'minlash va strategik maqsadlarga erishishda qo'llanilishi mumkin.

Kalit so'zlar: ichki audit, xavfga asoslangan yondashuv, budjet tashkilotlari, moliyaviy nazorat, xavf omillari, risk baholash, audit rejalashtirish, raqamlashtirish, strategik boshqaruv.

Abstract. The article analyzes the role of a risk-based approach in improving the internal audit processes in budgetary organizations of Uzbekistan. The study shows the possibility of identifying and assessing risk factors, differentiating audit objects into high, medium, and low risk groups by their differentiation by point and weight coefficients. The effectiveness of the methodology and its significance in increasing the stability of the financial control system are confirmed by practical examples. The article contains recommendations for improving the professional potential of internal auditors, improving the regulatory framework, and digitizing evaluation processes. The results of the study can be applied to improve the efficiency of the internal audit system, ensure the targeted use of budget funds, and achieve strategic goals.

Key words: internal audit, risk-based approach, budgetary organizations, financial control, risk factors, risk assessment.

Аннотация. В статье анализируется роль риск-ориентированного подхода в совершенствовании процессов внутреннего аудита в бюджетных организациях Узбекистана. Исследование показывает возможность выявления и оценки факторов риска, дифференциации объектов аудита по группам риска "высокого", "среднего" и "низкого" путем их дифференциации по балльным и весовым коэффициентам. На практических примерах подтверждается эффективность методики и ее значение в повышении устойчивости системы финансового контроля. В статье содержатся рекомендации по повышению профессионального потенциала внутренних аудиторов, совершенствованию нормативно-правовой базы и оцифровке оценочных процессов. Результаты исследования могут быть применены для повышения эффективности системы внутреннего аудита, обеспечения целевого использования бюджетных средств, достижения стратегических целей.

Ключевые слова: внутренний аудит, риск-ориентированный подход, бюджетные организации, финансовый контроль, факторы риска, оценка рисков, планирование аудита, цифровизация, стратегическое управление.

KIRISH

Bozor iqtisodiyoti sharoitida davlat moliyasini samarali boshqarish, budget barqarorligini ta'minlash hamda moliyaviy intizomni mustahkamlash davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Budget resurslarining to'g'ri rejalashtirilishi va maqsadli sarflanishi mamlakatning iqtisodiy rivojlanish sur'atlariga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Budget mablag'larining cheklanganligi va davlat xarajatlarining samaradorligiga bo'lgan talab ortib borayotgani moliyaviy nazorat mexanizmlarini takomillashtirish masalasini tobora dolzarb qilmoqda. Budget mablag'laridan maqsadli, qonuniy va samarali foydalanishni ta'minlashning eng zamonaviy va samarali vositalaridan biri - bu xavfga asoslangan yondashuvdir.

Xavfga asoslangan yondashuv, ayniqsa O'zbekiston Respublikasi vazirlik va idoralarining ichki audit tuzilmalarida muhim ahamiyat kasb etadi. Mazkur yondashuvga ko'ra, audit tadbirlarini o'tkazishdan avval audit obyektlari mavjud vaqt va inson resurslari imkoniyatlarini inobatga olgan holda audit tadbirlari o'tkazishi muhim bo'lgan audit obyektlarini aniqlaydi va audit tadbirlarini rejalashtiradi. Baholash natijalaridan kelib chiqib, audit obyektlarining xavf darajasi aniqlanadi va shunga muvofiq audit rejalashtiriladi. Shu orqali ijtimoiy ahamiyatga ega funksiyalarni bajaradigan davlat tashkilotlari va muassasalarining oldiga qo'yilgan maqsad va vazifalarga erishishga bevosita va bilvosita ta'sir ko'rsatadigan xavflarni aniqlash hamda baholash imkoniyati yaratiladi. Natijada budget mablag'larining samarali sarflanishini ta'minlashga xizmat qiluvchi mexanizmlar kuchayadi.

Xalqaro tajriba shuni ko'rsatmoqdaki, davlat moliyaviy nazoratini amalga oshirishda budget xavflarini aniqlash va baholash nazorat jarayonining eng muhim tarkibiy qismi sifatida e'tirof etiladi. Budget jarayonida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan xavf-xatarlarni erta bosqichda aniqlash nafaqat moliyaviy intizomni mustahkamlash, balki budget mablag'laridan samarali foydalanishni ta'minlash hamda davlat organlarining strategik maqsadlarga erishish darajasini oshirishda ham muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

Ushbu maqolada O'zbekistonning budget tashkilotlarida ichki audit jarayonlarini takomillashtirish doirasida xavfga asoslangan yondashuv va tahliliy amallarning roli chuqur tahlil qilinadi. Xorijiy va mahalliy tajribalar, jumladan budget xavflarini baholash tizimlari, ichki audit obyektlarini xavf darajasiga ko'ra tabaqalash hamda zamonaviy axborot texnologiyalarini joriy etish amaliyoti asosida moliyaviy boshqaruv samaradorligini oshirish, xatarlarni aniqlash va ularni boshqarish bo'yicha aniq tavsiyalar ishlab chiqiladi. Maqola natijalari amaliyotga yo'naltirilgan bo'lib, ichki auditorlar va davlat tashkilotlari rahbarlari uchun ilmiy-amaliy asos sifatida xizmat qilishi ko'zda tutilgan.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, davlat byudjeti xavflarini aniqlash va baholash tizimlari xalqaro amaliyotda muhim o'rin tutadi. M.E. Kosov va O.V. Staroverova tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda Britaniya, AQSh, Avstraliya va Kanadadagi davlat byudjetlarida xavflarni aniqlash va baholash tizimlari batafsil tahlil qilingan. Ular fiskal risklarni boshqarish bo'yicha eng yaxshi xalqaro tajribani yoritib, davlat organlari va mustaqil institutlar o'rtasidagi hamkorlik mexanizmlarini ko'rsatgan. Xorijiy tajribalarda byudjet xavflarini aniqlashda budget strukturasi, statistik ma'lumotlarni, ilgari qabul qilingan qarorlarning ta'sirini o'rganish, shuningdek prognozlash usullaridan keng foydalanish amaliyoti kuzatiladi [1].

Shuningdek, A. Lukin xalqaro risk boshqaruvi modellari va ularning davlat moliyaviy nazoratida qo'llanish imkoniyatlarini tahlil qilgan. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, risklarni aniqlash va baholash texnologiyalari davlat moliyaviy boshqaruv tizimida samarali qo'llanilishi mumkin va ularning raqamli iqtisodiyot sharoitida roli ortadi [2].

O'zbekiston sharoitida Abdullaev, Fayziev va Atoev moliyaviy risklarni masofaviy nazorat qilish va boshqarish bo'yicha axborot tizimlari arxitekturasini taklif qilgan. Ular byudjet mablag'larining samarali ishlatilishini ta'minlash, shaffoflikni oshirish va xatarlarni erta bosqichda aniqlashda zamonaviy texnologiyalarning ahamiyatini ko'rsatgan [3].

Shu bilan birga, O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi tomonidan tasdiqlangan "Ichki audit tadbirlarini o'tkazish qo'llanmasi" ichki auditning normativ-huquqiy bazasini mustahkamlab, riskga asoslangan yondashuvni amaliyotga tatbiq etishga imkon yaratadi.

Umumiy xulosa shundan iboratki, xorijiy va mahalliy manbalar ichki auditning zamonaviy moliyaviy nazoratdagi o'rnini, risklarni baholash va boshqarish mexanizmlari, shuningdek, davlat mablag'larini samarali ishlatishda strategik ahamiyatini tasdiqlaydi. Shu manbalar asosida O'zbekiston sharoitida ichki audit tizimini raqamli va riskga asoslangan yondashuvlar bilan uyg'unlashtirish zarurati ortib bormoqda.

Asosiy tushunchalar:

- ichki audit xizmati - davlat organlari va tashkilotlarida ichki audit faoliyatini amalga oshiruvchi, boshqa tarkibiy tuzilmalardan mustaqil bo'lgan tarkibiy bo'linma;

- ichki audit faoliyati - davlat organlarida budget intizomini mustahkamlash, budget qonunchiligi buzilishining oldini olish, budget mablag'lari va boshqa manbalar samaradorligini baholash hamda ichki nazorat va xavflarni boshqarish tizimlarini o'rganishga qaratilgan mustaqil faoliyat;
- xavflarni boshqarish - respublika va mahalliy ijro etuvchi hokimiyat organlarida xavflarni aniqlash, baholash, kamaytirish (oldini olish, bartaraf etish) choralarini ko'rish, xavflar monitoringi va hisobdorlikni ta'minlovchi jarayon;
- ichki audit obyekti - ichki audit tadbiri amalga oshirilishi nazarda tutilgan davlat organlari va tashkilotlarining tegishincha markaziy apparati va boshqaruv apparati tarkibiy bo'linmalari, tizim tashkilotlari hamda tasarrufidagi budget tashkilotlari;
- ichki audit tadbiri - ichki audit obyektlarida ichki audit xizmati maqsadlariga erishishga qaratilgan ichki audit xizmati xodimi tomonidan amalga oshiriladigan jarayon [4].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot jarayonida statistik, analitik, qiyosiy, kuzatuv, induktiv va deduktiv tahlil, mantiqiy umumlashtirish, monitoring hamda ekspress-baholash kabi zamonaviy ilmiy usullardan keng foydalanildi. Ushbu metodlar O'zbekiston budget tashkilotlarida ichki audit faoliyatini xavfga asoslangan yondashuv asosida tashkil etish mexanizmlarini nazariy va amaliy jihatdan kompleks o'rganish, audit obyektlariga ta'sir etuvchi xavf omillarini aniqlash va ularni baholash, mavjud muammolarni tizimli tahlil qilish hamda ularni bartaraf etishga qaratilgan ilmiy-amaliy takliflarni asoslash imkonini berdi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Vazirlik va idoralarda ichki audit jarayonlarini takomillashtirish doirasida ichki audit obyektlarining xavf darajasini baholash tizimini joriy etish ichki nazorat mexanizmlarini mustahkamlashga xizmat qilmoqda. Xususan, 2025-yil 1-yanvardan boshlab Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi, viloyatlar va Toshkent shahar hokimliklari, vazirlik va idoralar hamda ustav kapitalida davlat ulushi 50 foiz va undan ortiq bo'lgan yirik tashkilotlarda kollegial asosda "Xavflarni boshqarish" qo'mitalarining tashkil etilishi mazkur tizimning institutsional jihatdan rivojlanishiga muhim zamin yaratdi. Ushbu qo'mitalarning ishchi organi sifatida ichki audit xizmatlarining belgilanishi audit faoliyatining uzluksiz va tizimli olib borilishini ta'minlamoqda.

Tahlil natijalari "Xavflarni boshqarish" qo'mitalari faoliyati orqali moliyaviy, operatsion va ichki nazoratga oid xavflar ro'yxatini shakllantirish hamda muntazam yangilab borish mexanizmlarining joriy etilishi ichki audit tadbirlarini riskga asoslangan rejalashtirish tizimiga o'tkazishga imkon yaratayotganini ko'rsatdi. Ayniqsa, davlat xaridlari sohasida qonunchilik talablari ijrosi ustidan doimiy monitoring o'rnatilishi aniqlangan xavflarni erta bosqichda bartaraf etishda samarali vosita bo'lib xizmat qilmoqda [5].

Ichki audit xizmatining asosiy maqsadi davlat organlari va tashkilotlarida budget intizomini mustahkamlash, budget to'g'risidagi qonunchilik hujjatlarining buzilishi holatlarining oldini olish, budget xarajatlarining samaradorligi va natijadorligini baholash, ichki audit sohasiga doir hujjatlar ijrosini ta'minlash hamda budget hisobidan moliyalashtirilmaydigan nobudget tashkilotlarning moliyaviy-xo'jalik faoliyati ustidan nazoratni amalga oshirishdan iboratdir.

Ichki audit xizmatining asosiy vazifalari quyidagilardan iborat:

- budget to'g'risidagi qonunchilik hujjatlariga rioya etilishini tahlil qilish va baholash orqali budget intizomini mustahkamlash;
- masofaviy auditni qo'llagan holda budget mablag'laridan samarasiz foydalanish xavflarini aniqlash va minimallashtirish;
- rivojlantirish dasturlarining samaradorligini tahlil qilish orqali budget xarajatlari natijadorligini oshirish;
- moliyalashtirish jarayonida joriy etilayotgan axborot texnologiyalari samaradorligini baholash va ularni takomillashtirish bo'yicha takliflar ishlab chiqish;
- ichki nazorat tizimi hamda xavflarni boshqarish jarayonining samaradorligini tahlil qilish.

Xavf omillarini belgilashda ichki audit obyektining moliyaviy faoliyatida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan omillar inobatga olinadi. Amaliyotda quyidagi mezonlar asosiy xavf ko'rsatkichlari sifatida qo'llaniladi:

- yillik moliyalashtirish hajmi;
- mablag'larning o'zlashtirilish darajasi;
- kadrlar qo'nimsizligi;
- jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari mavjudligi;
- xodimlar soni;
- moliyalashtirish manbalari soni;
- tranzaksiyalar va shartnomalar soni;

- so'nggi yillarda moliyaviy nazorat tadbirlarining o'tkazilmaganligi;
- debitor va kreditor qarzdorlik hajmining o'sishi.

Xavflarni baholashda mezonlarga ball berish va vazn koeffitsiyentlarini belgilash usulining joriy etilishi ichki audit faoliyatining ilmiy-metodik asoslarini mustahkamladi. Mazkur omillar ichki audit obyektlarining risk darajasini aniqlashda muhim ahamiyat kasb etmoqda [6].

Shuningdek, avvalgi audit natijalari va berilgan tavsiyalar ijrosi darajasi hisobga olinishi baholash jarayonining uzviyligi va izchilligini oshirmoqda. Axborot tizimlari hamda davlat bazalaridan foydalanish esa qo'shimcha xavf omillarini aniqlash imkonini kengaytirmoqda.

Xavf omillariga kamida to'rtta mezon asosida 1–3 ball oralig'ida baho berilishi hamda mazkur omillar vaznlarining yig'indisi 1 ga teng bo'lishi xavfni tizimli va tartiblangan holda hisoblash imkonini beradi. Biroq metodikaning amaldagi samaradorligi asosan ijro intizomi darajasi hamda ichki audit xodimlarining kasbiy salohiyatiga bog'liq ekanligi amaliy tahlillar jarayonida aniqlandi. Belgilangan mezonlarga muvofiq:

Umumiy xavf qiymati 2 va undan yuqori bo'lgan obyektlar "yuqori xavf" guruhiga kiritiladi;

1,5–2 oralig'ida baholanganlar "o'rta xavf" guruhiga kiradi;

1,0–1,5 oralig'ida bo'lganlar esa "past xavf" guruhiga taalluqlidir.

Mazkur tasnif ichki audit tadbirlarini xavf darajasida kelib chiqib ustuvor tartibda rejalashtirish, resurslarni maqsadli yo'naltirish hamda tekshiruvlarning samaradorligini oshirish imkonini beradi. Xavf omillarini amaliy mezonlarga asoslangan holda aniqlash maqsadida uchta tashkilot faoliyati misol sifatida o'rganildi. A tashkilot ikki ta moliyalashtirish manbai hisobidan bir moliya yili davomida jami 675 mln so'm mablag' bilan ta'minlangan. Ajratilgan mablag'larning 93 foizi o'zlashtirilgan. Mazkur tashkilotda so'nggi uch yil davomida davlat moliyaviy nazorati tadbirlari o'tkazilmagan.

B tashkilot to'rt nafar moliyalashtirish manbai tomonidan moliyalashtirilib, uning yillik moliyalashtirish hajmi 495 mln so'mni tashkil qilgan. Ushbu mablag'larning 87 foizi o'zlashtirilgan bo'lib, tashkilotda davlat moliyaviy nazorati tadbiri 1,5 yil oldin o'tkazilgan.

C tashkilot beshta moliyalashtirish manbasi hisobidan yil davomida 1 mlrd 430 mln so'm mablag' olgan. Ajratilgan mablag'larning 78 foizi o'zlashtirilgan. Mazkur tashkilotda davlat moliyaviy nazorati uch yil oldin o'tkazilgan.

Mazkur ko'rsatkichlar asosida har bir tashkilot bo'yicha to'rtta asosiy xavf omiliga ball berilib, vazn koeffitsiyentlari orqali umumiy xavf darajasi hisoblab chiqildi.

Ichki audit obyektlarining xavf darajasini xavf omillari asosida baholash jadvali

T/r	Ichki audit obyektlari nomi	Xavf omili 1			Xavf omili 2			Xavf omili 3			Xavf omili 4			Xavf omilining umumiy bahosi	Xavf darajasi
		Baho	Xavf omili vazni	Qiy-mat	Baho	Xavf omili vazni	Qiy-mat	Baho	Xavf omili vazni	Qiy-mat	Baho	Xavf omili vazni	Qiy-mat		
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8=6*7	9	10	11=9*10	12	13	14=12*13	15=5+8+11+14+...+n*	16
1.	A	2	0.20	0.40	1	0.25	0.25	1	0.15	0.15	2	0.40	0.80	1.6	o'rta
2.	B	1	0.20	0.20	2	0.25	0.50	2	0.15	0.30	1	0.40	0.40	1.4	Past
3.	C	3	0.20	0.60	3	0.25	0.75	1	0.15	0.15	3	0.40	1.2	2.7	yuqori

Yuqoridagi jadvalda ichki audit obyektlarining xavf darajasi to'rtta asosiy xavf omili bo'yicha baholandi. Har bir xavf omiliga obyekt faoliyatining xususiyatlaridan kelib chiqib 1 dan 3 gacha ball berildi hamda mazkur omillarning muhimlik darajasiga mos ravishda vazn koeffitsiyentlari belgilandi. Vazn koeffitsiyentlarining yig'indisi 1,0 ga teng bo'lib, bu umumiy xavf darajasini kompleks tarzda aniqlash imkonini berdi. Har bir xavf omilining balli uning vazn koeffitsiyentiga ko'paytirilib, hosil bo'lgan qiymatlar yig'indisi obyektning yakuniy xavf darajasini ifodalovchi integral ko'rsatkich sifatida hisoblab chiqildi.

Mazkur metodika asosida A tashkilot bo'yicha ayrim xavf omillari nisbatan past ball bilan baholangan bo'lsa-da, so'nggi uch yil davomida davlat moliyaviy nazoratining o'tkazilmagani hamda ajratilgan mablag'lar hajmining yuqoriligi uning umumiy risk profilini oshirdi. Barcha omillar bo'yicha hisoblangan yakuniy ko'rsatkich 1,6 ni tashkil etib, bu tashkilotni "o'rta xavf" guruhiga kiritish uchun asos bo'ldi.

B tashkilotda moliyalashtirish hajmining nisbatan pastligi, mablag'larning o'zlashtirilish ko'rsatkichining barqarorligi hamda oxirgi davlat moliyaviy nazorati nisbatan yaqin muddatda o'tkazilgani sababli aksariyat xavf omillari past va o'rtacha ball bilan baholandi. Natijada umumiy xavf qiymati 1,4 ni tashkil etdi va ushbu tashkilot "past xavf" toifasiga mansub deb topildi.

C tashkilot esa yillik moliyalashtirish hajmining yuqoriligi, moliyalashtirish manbalari sonining ko'pligi, ajratilgan mablag'lardan foydalanish samaradorligining nisbatan pastligi, shuningdek so'nggi uch yil davomida davlat moliyaviy nazorati tadbirlari o'tkazilmaganligi tufayli bir qator xavf omillari bo'yicha eng yuqori — 3 ball bilan baholandi. Vaznli baholash natijasida uning umumiy xavf ko'rsatkichi 2,7 ga teng bo'lib, mazkur obyekt "yuqori xavf" guruhiga kiritildi.

Shu tariqa, jadval asosida amalga oshirilgan baholash ichki audit obyektlarini xavf darajasiga ko'ra tabaqalash, eng muhim va xatarli yo'nalishlarni aniqlash hamda audit tekshiruvlarini ustuvorlik asosida samarali rejalashtirish imkonini beradi.

Umuman olganda, ichki audit obyektlarining xavf darajasini baholash tizimi davlat moliyaviy nazoratida zamonaviy riskga asoslangan yondashuvni shakllantirishning muhim omili hisoblanadi. Mazkur tizimni yanada rivojlantirish ichki audit xizmatlari faoliyatini samarali rejalashtirishga, audit tadbirlarining natijadorligini oshirishga, barcha audit obyektlarini to'liq qamrab olish hamda ularni doimiy nazorat ostida yuritishni ta'minlashga xizmat qiladi.

Riskga asoslangan yondashuvni takomillashtirish doirasida ichki auditorlarning kasbiy salohiyatini oshirish, normativ-huquqiy hujjatlardagi mavjud kamchiliklarni bartaraf etish, metodologik bazani yagona standartlar asosida rivojlantirish hamda baholash mexanizmlarini to'liq raqamlashtirish orqali ichki audit tizimi samaradorligini bugungi natijalardan ham yuqori bosqichga olib chiqish imkoniyatlari mavjud.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, O'zbekiston budget tashkilotlarida ichki audit jarayonlarini xavfga asoslangan yondashuv orqali takomillashtirish moliyaviy nazoratning samaradorligi va natijadorligini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Xavf omillarini tizimli aniqlash va baholash, ularni ball hamda vazn koeffitsiyentlari asosida tabaqalashtirish orqali ichki audit obyektlarini "yuqori", "o'rta" va "past" xavf guruhlariga ajratish amaliyoti shakllanmoqda. Mazkur yondashuv audit tadbirlarini ustuvorlik asosida rejalashtirish, mavjud resurslarni maqsadli yo'naltirish hamda xatarlarni erta bosqichda aniqlab bartaraf etish imkonini bermoqda.

Amaliy misollar sifatida tahlil qilingan A, B va C tashkilotlari faoliyati xavf darajasi yillik moliyalashtirish hajmi, mablag'larning o'zlashtirilish ko'rsatkichlari, kadrlar salohiyati, tranzaksiyalar va shartnomalar soni, shuningdek, debitor va kreditor qarzdorlik holati bilan uzviy bog'liqligini tasdiqladi. Avvalgi audit natijalari va berilgan tavsiyalarning bajarilish darajasi esa baholash jarayonining uzviyligi hamda izchilligini ta'minlamoqda.

Shu bilan birga, ichki audit tizimida xavflarni baholash mexanizmlarini yanada takomillashtirishni talab etuvchi ayrim metodik va tashkiliy jihatlar mavjud. Jumladan, xavf omillarini ball asosida baholashda sifat mezonlarining ustunligi baholash natijalarida subyektivlik ehtimolini saqlab qolmoqda. Hududiy ichki audit xizmatlari xodimlarining kasbiy tayyorgarligi va amaliy tajribasi darajasidagi tafovutlar baholash natijalarining barqarorligi va obyektivligiga ma'lum darajada salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Barcha hududlarda axborot tizimlaridan foydalanish bir xil yo'lga qo'yilmagani xavflarni aniqlash va monitoring qilish jarayonlarining tezkorligini cheklamoqda. Shuningdek, mavjud ma'lumotlar bazalarining o'zaro integratsiyasi yetarli darajada ta'minlanmagani baholash natijalarini kompleks tahlil qilish imkoniyatlarini to'liq ro'yobga chiqarmayapti.

Bundan kelib chiqib, ichki audit tizimini rivojlantirishda auditorlarning kasbiy malakasini oshirish, baholash metodikasini yanada takomillashtirish, risklarni aniqlash va hisobga olish jarayonlarini raqamlashtirish hamda axborot tizimlari integratsiyasini kuchaytirish zarur hisoblanadi.

Natijada, xavfga asoslangan yondashuvni izchil rivojlantirish ichki audit tizimining samaradorligini yanada oshirib, davlat moliyaviy nazoratida budget mablag'larining maqsadli, oqilona va qonuniy sarflanishini ta'minlashga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Косов М.Е., Староверова О.В. Идентификация и оценка бюджетных рисков за рубежом (лучшие практики управления государственными финансами) // ЭКО. – 2023. – № 8. – С. 118–138.
2. Lukin A.G. Risk Management Technologies within the System of State Financial Control // TEM Journal. – 2019. – Vol. 8, No. 2. – P. 444–453.
3. Abdullaev M.R., Fayziev S.I., Atoev A.E. Mechanisms for identifying financial risks and implementing effective remote control // Journal of Applied Science and Social Science. – 2025. – Vol. 15, Issue 4. – P. 588–593.
4. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Davlat organlari va tashkilotlarining ichki audit xizmati to'g'risidagi namunaviy nizomni tasdiqlash haqida" gi qarori, 01.08.2022 yildagi 416-son
5. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti. Budjet mablag'laridan foydalanish ustidan moliyaviy nazoratni kuchaytirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida Farmon. – Toshkent, 2022-yil 27-dekabr.
6. O'zbekiston Respublikasi Moliya vaziri. Ichki audit tadbirlarini o'tkazish to'g'risida buyruq. – 2022-yil 27-dekabr, Adliya vazirligida ro'yxatga olingan № 3406.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 12

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>